

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

Рузимова Холида Камилжановна

Чирчиқ давлат педагогика университети ўқитувчиси
x.ruzimova@cspi.uz

Кобулова Новруза Мархамиддин қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети магистри
kabulovanavroza@gmail.com

**“БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК
ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ
ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482873>

АННОТАЦИЯ

Қишлоқ хўжалиги амалиёти билан боғлиқ бўлган ҳолатда пайдо бўладиган шўрланиш, ўсимликнинг илдиз тизимида ҳосил бўладиган тузлар, дренаж сувларнинг миқдори кам бўлган ҳолда пайдо бўлиши кўрсатиб ўтилган. Шўрланган тупроқларнинг маҳсулдорлигининг пастлиги муаммоси, нафақат тузларнинг заҳарлиги ёки ўсимликларнинг илдиз тўқималарида ортикча туз билан шикастланиши билан эмас балки органик ва минерал моддалар, айниқса N, P ва K етишмаслиги билан ҳам тушунтирилади.

Калит сўзлар: экологик, микробиологик маҳсулотлар, шўрланиш, тупроқ, пахта, бугдой, “Бист”, “Бист-М” микроб биопрепаратлари.

Ruzimova Holida Kamiljanovna

Teacher of Chirchik State Pedagogical University
x.ruzimova@cspi.uz

Kobulova Novruza Marxamiddin qizi

Master of Chirchik State Pedagogical University
kabulovanavroza@gmail.com

**EFFECT OF "BIST" AND "BIST-M" BIO-PREPARATIONS ON CHANGES IN THE
AMOUNT OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM RECEIVED BY PLANTS
IN THE SOIL**

ANNOTATION

It has been shown that salinity, which occurs in the case of agricultural practices, occurs when the amount of salts formed in the root system of the plant is low, and the amount of drainage water is low. The problem of low productivity of saline soils is explained not only by the toxicity of salts or the damage of plants by excess salt in the root tissues, but also by the lack of organic and mineral substances, especially N, P and K.

Keywords: ecological, microbial biological product, salinity, soil, cotton, “Bist” and “Bist-M” biological products, reducers (destructors).

Рузимова Холида Камилжановна

Преподаватель

Чирчикского государственного педагогического университета

ruzimova@cspi.uz

Кобулова Новруза Мархамиддин кизи

Магистр Чирчикского государственного

педагогического университета

kabulovanavroza@gmail.com

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ «БИСТ» И «БИСТ-М» НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ, ПОСТУПАЮЩИХ РАСТЕНИЯМИ В ПОЧВУ

АННОТАЦИЯ

Показано, что засоление, возникающее при агротехнике, возникает при малом количестве солей, образующихся в корневой системе растения, и малом количестве дренажных вод. Проблема низкой продуктивности засоленных почв объясняется не только ядовитостью солей или поражением растений избытком солей в тканях корня, но и недостатком органических и минеральных веществ, особенно N, P и K.

Ключевые слова: окружающая среда, микробиопрепараты, засоление, почва, хлопчатник, пшеница, микробные биопрепараты «Бист», «Бист-М».

Ўсимлик билан ҳайвонот оламини ўзаро боғлаб турувчи, кишлок хўжалигининг мустаҳкам ривожини белгилаб берувчи бош омил – бу тупрокдир. Тупроқда бир-бирлари билан ўта мураккаб ва хилма-хил муносабатда ҳаёт кечирувчи минглаб тирик жониворлар учрайди. Шулардан бири, балки энг кўпи – бу кўз илғамас микроорганизмлардир. Замонавий экотизимда учрайдиган ва учраши мумкин бўлган микроорганизмларнинг хилма-хиллиги, уларнинг бир-бирлари билан фойдали муносабатда бўлиши ҳамда тупроқ ва ўсимликлар ҳаётидаги роли ҳақида унчалик батафсил билимга эга бўлмасакда, юқорида акс эттирилган ҳолатлар мустаҳкам табиий экотизимни ташкил этувчи бош мезонлар ҳисобланиш эканлигини эса тутушимиз керак [49, -pp. 354-362].

Дехқончилик юритишнинг замонавий шароитларида минерал ва органик ўғитлардан фойдаланишнинг кескин қисқартириш билан бирга ўсимликнинг минерал озикланиши кўшимча агротехнологик манбаларидан фойдаланишга бўлган қизиқиш бирданига ошиб кетди. Бунга фақат микроорганизмларнинг фаол штамлари асосида яратилган биопрепаратлардан фойдаланиш орқали эришиш мумкин. Бундай препаратлар ўсимликлар томонидан атмосфера таркибидаги азотни фиксация қилиш, тупроқда эримайдиган ҳолатга тушиб қолган фосфор ва калий ўғитларини ва бирикмаларини эрувчанлигини ошириш, патогенларнинг ривожланишини назорат қилиш, физиологик фаол моддалар синтез қилиш хусусиятларига эга бўладилар [71, -С. 102].

Замонавий илмий манбаларда PGPR гуруҳига кирувчи бактериялардан кенг фойдаланилаётганлиги ҳақида кўплаб маълумотлар келтирилган [65, -pp. 51-56; 66, -pp. 501-508; 67, -pp. 136-139; 68, -pp. 30-35; 70, -P. 474; 72, -С. 86-89;]. Булардан ташқари бу бактерияларни юқори даражада самарадорликка эга эканлиги, ўсимликларнинг илдиз системасини барқарорлаштириш, озуқа моддаларнинг сўрилишини таъминлаш ҳамда ўсимликларни ноқулай экологик омилларга барқарорлигини оширишга бағишланган маълумотлар кўплаб чоп этилган [73, -pp. 260-270; 74, -pp. 115-125; 75, -pp. 46-51; 76, -pp. 101-109; 77, -pp. 106-113; 78, -pp. 115-121; 79, -pp. 46-51; 80, -pp. 123-127; 81, -pp. 73-74].

Тадқиқот ҳудудидида “Бист” ва “Бист-М” микробли препаратларида фойдалиниди. Бист биопрепарати *Pseudomonas putida* Pp-1 штамми асосида яратилган ва у патент билан ҳимоя қилинган (IAP 20180376) *Pseudomonas putida* Pp-1 ўсимликларда касал қўзғатувчи фитопатоген замбуруғларнинг ўсишини ва ривожланишини буғиб қўйиш хусусиятига эга. Айниқса у ўздада вилт касаллигини чақирувчи *Verticillium dahliae* замбуруғига қарши юқори

фаолликда таъсир кўрсата олади. *Pseudomonas putida* Pp-1 нинг *Fusarium oxysporum*, *Alternaria alternata*, *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum* f.sp *rasifectum* каби замбуруғларга қарши фаоллиги ҳам борлиги исботланган. *Pseudomonas putida* Pp-1ни ғўза ва буғдой ўсимликларининг ўсишини ривожлантириши ҳам аниқланган.

“Бист-М” микробли препарати полифункционал хусусиятга эга бўлиб, у *Pseudomonas putida* Pp-1 ва *Bacillus subtilis* –СК5 256 штамларининг аралашмасидан тайёрланган. Ушбу биопрепаратнинг ўсимликларни ўстирувчанлик хусусияти “Бист” га нисбатан кучлироқ. “Бист-М” нинг бионазорат қилиш хусусияти “Бист” препарати даражасида сақланиб қолган. Препарат таркибига кирган бактериялар антагонизм намоён қилмасдан, бир хил муҳитда ривожланади ва биомасса ҳосил қилади.

Шўрланган тупроқларда буғдой ва ғўза уруғларини униб чиқишларини таъминлай олади, ўсимликларни ўстириш ва илдиз ҳосил қилиш жараёнларини тезлаштирадilar, ўздан ауксин ва гиббериллин гуруҳларига кирувчи фитогормонлар чиқаради. Препарат таркибига вермикулит аралаштирилган бўлиб, у ўсимликларни курғоқчиликка бўлган чидамлилигини оширади.

“Бист-М” тупроқни шўрланиш даражасини, пестицидлар ва микотоксинлар билан ифлосланишини пасайтиради, тупроқ экологиясини яхшилади, шўрланган тупроқларнинг унумдорлигини оширади ва ўсимликларни: ғўза ва буғдойнинг ҳосилдорлигини оширади.

Дала тажрибалари Хоразм вилояти, Тупроққаъла (Ҳазорасп) тумани “Шухрат-Нодир” ва “Қаландар Яхшибоев” фермер хўжаликларида ўтказилди.

Туксизлантирилган, тозалаб ювилган ғўза уруғларини 1 соат давомида “Бист” ва “Бист-М” препаратлари (бактериал суспензиялар) билан инкубация қилинади. Суспензиядаги бактериал хужайраларни миқдори 10^7 - 10^8 КОЕ/мл ташкил этади. Инкубациядан кейин уруғ, соя-салқин жойда қуритилиб, кейин далага чиқарилади.

Микробиологик тадқиқотлар ўтказиш натижасида ташқаридан киритиладиган турли хил воситалар: минерал ўғитлар, кимёвий пестицидлар, микробиологик препаратлар ва х.к. уларни таъсирида тупроқларда содир бўладиган микробиологик жараёнларини: денитрификация, азотфиксация, биологик иммобилизация ва х.к. ўзига хос равишда ўзгариб туришини кўрсатади [143, с 78-79].

Мана шуларни эътиборга олган ҳолда, биринчи навбатда “Бист” ва “Бист-М” биопрепаратларни шўрланган тупроқларнинг экологик ҳолатига (микробиологик таркибига) таъсирини ўрганиб чиқишга ҳаракат қилдик.

Шўри ювилган тупроқларни ҳайдаладиган қаватида (0-30 см) тажриба вариантда умумий азотни миқдори ўсимлик вегетациясининг дастлабки икки фазасида мос равишда 0,03% ва 0,07% га камайганлиги, гуллаш-ҳосилга кириш фазасида ва етилиб-пишиш фазаларида назоратга нисбатан 0,029 ва 0,003% га ошганлиги кузатилди.

Шўри ювилмаган тупроқларда тажриба вариантларида умумий азотни миқдори биринчи фазада 0,006% га камайиб, вегетациянинг кейинги 3 фазасида назоратга нисбатан сезиларли миқдорда (0,003-0,027%) ошганлиги кузатилди.

Тажрибаларда, тупроқдаги умумий азот билан олигонитроф микроорганизмлар ва микромицетларни умумий миқдори орасида ўртача корреляцион боғлиқлик ($r=0,61$ - $0,53$) борлиги ҳамда целлюлоза парчаловчи микроорганизмлар орасида қайта корреляция борлиги кузатилди.

Шўри ювилган тупроқларни 0-30 см лик қатламда тажриба вариантда ҳаракатчан азот, 3-4 та чин барг чиқарган ва бутонизация фазаларида 16,7 ва 3,7 мг/кг.га камайиб, гуллаш ва ҳосилга кириш ҳамда етилиш фазаларида назоратга нисбатан, мос равишда 4,8 ва 0,7 мг/кг.га кўпайди.

Шўри ювилмаган тупроқларда, тажриба вариантыда ҳаракатчан азотни миқдори вегетацияни дастлабки 3 фазасида 2,0-11,9 мг/100 г (назоратда 26,7-33,5 мг/100 г) кўпайиб, вегетациянинг охириги фазасида яъни пишиб-етилиш фазасида 2,9 мг/100 г га пасайганлиги кузатилди. Шунингдек ҳаракатчан азот ва микромицетлар, олигонитрофил

микроорганизмлар ва актиномицетлар орасида ўртача ва юқори даражада корреляцион боғлиқлик ($r=0,61$ ва $0,73-0,81$) борлиги кузатилди.

Шўри ювилган тупроқларда “Бист-М” биопрепарати иштирокида умумий фосфор, тажриба вариантыда, 3 - 4 та чин барг чиқарган фазада ($0,045\%$), бутонизация фазасида кўтарилиб ($0,012\%$), гуллаб-ҳосилга кириш ва пишиб-етилиш фазаларида мос равишда $0,015\%$ ва $0,005\%$ га камайган

Шўри ювилмаган тупроқларда, тажриба вариантыда умумий фосфорни миқдори куйидагича ўзгарганлиги кузатилади:

- вегетациянинг дастлабки 3 фазасида $0,017-0,037\%$ кўпайган;
- етилиб-пишиш фазасида, назоратга нисбатан $0,003\%$ га камайган.

Ўсимликларни ўсишига ҳаракатчан фосфорни таъсири турлича бўлиши, адабиётларда келтирилган. Фосфор билан озикланишини оптимал режада ўсимликларни ҳаракатчан озуқа моддалари билан озикланишини яхшилайти, кучли илдиз системасини ривожланиши ва шаклланишига ёрдам беради. Ҳаракатчан фосфор ўсимликларда оксил синтезида иштирок этади [160, с. 3].

Ҳаракатчан фосфор тупроқни органик ва минерал қисмлари билан мураккаб бирикмалар ҳолатида учрайди [158, с.215-216]. Ҳайдалган тупроқларни унумдорлик даражасини кўрсатувчи энг муҳим агрокимёвий кўрсаткич-бу тупроқларда ҳаракатчан шаклдаги фосфорнинг миқдори ҳисобланади. Дала шароитида ҳар-хил типдаги тупроқларни ҳаракатчан фосфор билан таминланганлиги, қишлоқ-хўжалик ўсимликларининг ҳосилдорлигини кўрсатувчи омил ҳисобланади.

“Бист-М” биопрепарати ўртача шўрланган тупроқлар таркибидаги ҳаракатчан фосфорни миқдorigа қандай таъсир кўрсатади деган саволга жавоб олиш мақсадида куйидаги тажрибаларни ўтказдик:

- ювилган тупроқларда, ғўза вегетациясининг турли фазаларида тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфорни миқдорини аниқлаш;
- худди шундай тажрибаларни ювилмаган тупроқларда ўтказиш.

Тажрибалар натижасида куйидаги кўрсаткичларга эга бўлдик: тажриба вариантыда (“Бист-М” билан ишлов бериб экилган чигитдан униб чиққан ғўзада) шўри ювилган тупроқнинг 3-4 чин барг чиқарган фазаларда, тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфорнинг миқдори, назоратдагига нисбатан, фазаларга мос равишда $3,5$ мг/100 г, $0,5$ мг/100 г камайганлиги ва ғўзани пишиб етилган фазасида $2,5$ мг/100 г га ошганлиги кузатилди.

Шўри ювилмаган тупроқларда 3-4 чин барг ҳосил қилинган 1-фазада ҳаракатчан фосфор миқдори $4,5-5,0$ мг/кг ошиб, кейинги фазаларда, назоратдагига нисбатан $1,7-4,6$ мг/кг гача пасайди. Фосфорни ҳаракатчан шакли билан тупроқ таркибидаги аммонификация қилувчи микроорганизмлар орасида кучли коррекцион боғлиқлик ($r=0,81$) борлиги аниқланди, бу эса “Бист-М” ҳаракатчан шаклдаги фосфорнинг тупроқда тўпланишига таъсир кўрсатишини билдиради. Бу факт икки ҳолат билан тушунтирилиши мумкин: - биринчидан, минерал ўғитлар таркибидаги фосфор тупроққа кам ёпишади ва қишлоқ-хўжалик ўсимликлари томонидан яхши ишлатилади; иккинчидан, аммонификация қилувчи микроорганизмларни миқдорини ошиши, ҳазм бўлмайдиган (сўрилмайдиган), эримайдиган шаклдаги фосфорнинг эрувчан, ҳаракатчан шаклга ўтказишда фаол қатнашадилар.

Ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир кўрсатувчи яна бир элемент – бу калий бўлиб, ўсимликлар томонидан қабул қилиб олинмайдиган формадаги шакли, протоплазма коллоидларининг гидрофиллигини кўтаради, бу эса, ўсимлик организмни фаол ҳолатда ушлаб туришга хизмат қилади. Хужайрадаги биокolloидларни барқарорлигини кучайтириб ва модда алмашинувини бутун йўллари (ўтишини) яхшиилаб, калий ўсимликни қурғоқчилик шароитида яшаб кетишини таъминлайди, уларнинг қурғоқчиликка чидамлилигини оширади [158, с. 222]. Тупроқ таркибидаги калийнинг миқдори тупроқ-иқлим шароитлари ва унинг гранулометрик хусусиятлари билан белгиланади. Ўсимликларни калий истеъмол қилиш жараёнида вақт ўтиши билан бу элементни алмашинумайдиган шакли ҳам кўшилиб кетади, шунинг учун ҳам тупроқнинг

калий билан таъминланганлигини баҳолашда фақат элементнинг ҳаракатчан шаклини, балки унинг захирадаги шаклини ҳам ҳисобга олиш керак бўлади.

“Бист-М” биопрепаратининг ўртача шўрланган тупроқнинг ювилмаган шаклининг агрохимёвий таркибига таъсирини ўрганиш, тажриба вариантыда ҳаракатчан калийнинг миқдори, ғўза вегетациясининг барча бочқичларида 0,219-0,318% оралиғида ошиб борганлигини кўрсатди. Ювилмаган тупроқларда, тажриба вариантыда, ҳаракатчан калийнинг миқдори гуллаб-ҳосилга ўтириш фазасида 0,025% гача ошганлиги, аммо, ундан олдинги фазаларда: 3-4 чин барг чиқариш, бутонизация ҳамда энг охириг етилиб-пишиш фазасида назоратга нисбатан 0,071-0,14% оралиғида камайганлиги таъкидланди.

Шўри ювилган тупроқларнинг тажриба вариантыда алмашинувчан калийни миқдори “Бист-М” препарати иштирокида ва NPK – 100% бўлган фонда, 3-4 чин барг чиқариш, бутонизация ва пишиб-етилиш фазаларида 7,7-19,1 мг/100г оралиғида кўпайиб, 1,51-1,622 мг/100г ни ташкил қилган (назоратда 336-395 мг/100г га). Ювилмаган тупроқларда тажриба вариантыда ҳаракатчан калийни миқдори вегетациянинг дастлабки 3 фазаларида 27-141 мг/100г миқдорда кўпайиб, 100 гр тупроқда 317-385 мг ни ташкил қилган (назоратда 233-271 мг/100г га) ва етилиб-пишиш фазасида назоратга нисбатан 59 мг/100 г га камайган (назоратда 274 мг/100г).

Юқорида акс эттирилган тажрибаларнинг натижалари асосида шўрланган тупроқлар таркибидаги ҳаракатчан шаклдаги калийнинг миқдорини камайишида “Бист-М” биопрепарати маълум даражада хизмат қилади, деган хулосага келиш мумкин. Натижада калийнинг миқдори илдизда, пояда, яшил барглarda ва кўсақларда ҳатто чигитда ҳам кўпайиши кузатилди(Расм.4.1.1). қилади, деган хулосага келиш мумкин. Натижада калийнинг миқдори илдизда, пояда, яшил барглarda ва кўсақларда ҳатто чигитда ҳам кўпайиши кузатилди(Расм.1).

Расм.2. 1,2,3,4 - Ғўза вегетацияси фазалари. Ғўза вегетацияси даври ювилмаган ўртача шўрланган тупроқларда ҳаракатчан калийни (K_2O , мг/кг) тўпланишига “Бист-М” биопрепаратининг таъсири.

а – назорат – NPK

б – тажриба – NPK+ “Бист-М”

Тажрибалардан кузатиладики, микромицетлар алмашинувчан калийни тўпланишига унчалик катта роль ўйнамади, аммо “Бист-М” биопрепарати тупроқнинг экологик ҳолатидан қатъий назар (ювилган ёки ювилмаган) тупроқ таркибидаги ҳаракатчан калийни камайишига ва унинг ўсимлик органларида тўпланишига ёрдам беришини намойиш қилди (расм.4.1. ва 4.2.).

Гумус миқдори тупроқ унумдорлигининг муҳим кўрсаткичларидан бири, у нафақат ўсимликни азот билан таъминлашда, балки, нордон-асос балансида, тупроқнинг намлигини сақлаб туришида ва қатор агрофизик ҳамда биологик хусусиятларини намоеён бўлишида ва экологик барқарорлигида муҳим роль ўйнайди. [161, с. 76].

“Бист-М” биопрепаратидан фойдаланиш, тупроқ таркибидаги гумус миқдорини оширганлиги, энг қизиғи бу кўрсаткич ғўза вегетациясининг барча фазаларида намоён бўлганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, тажрибалар натижасида тўпланган маълумотлар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: “Бист-М” биопрепарати тупроқ таркибида умумий ҳаракатчан биоген элементларнинг тўпланишига ёрдам беради ва ўсимликларни азот, фосфор ва калий элементлари билан озиқланишини яхшилайти, ҳосилдорликнинг ошиши ҳамда тупроқда экологик ҳолатни яхшиланишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Муродова С.С. Махаллий ризобактериялар штаммлари асосида ғўзанинг стресс шароитларга чидамлилигини оширувчи янги, ракобатдош микроб препаратларини яратиш ва уларнинг амалий ахамиятини баҳолаш. Автореф. докт. биол. наук 03.00.04-биотехнология Институт микробиология АН РУз 2018, - С. 54.
2. Сидоренко О. Д. Экологичное земледелие и роль бактериальных препаратов. Биологические препараты. Сельское хозяйство. Экология: Практика применения - М., 2008. – С. 296.
3. Блинов В. А., Буршина С. Н., Шапулина Е. А. Биологическое действие эффективных микроорганизмов. Биологические препараты. Сельское хозяйство. Экология: Практика применения М., 2008. - С. 296.
4. Дятлова К. Д. Микробные препараты в растениеводстве // Сорос. образоват. журн. Серия Биология. – 2001. - Т. 7, № 5. - С. 4-18.
5. Карашаева А. С. Ассоциативные диазотрофы и их взаимодействие с растениями // Молодой ученый. - 2016. - №6. - С. 350-353.
6. Михайловская Н. А., Касьянчик с. А., Миканова о. Влияние бактериального удобрения Калиплант на использование калия зерновыми культурами и горохом на дерново-подзолистой супесчаной почве// Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. аграр. наук. 2010. - 2(45), - С. 193-200.
7. Михайловская Н.А., Богдевич И.М., Лученок Л.Н. и др. Патент ВУ № 9646 с 12N 1/20 А 01 N 63/00. «Штамм бактерий *Bacillus circulans* БИМ В-376Д для бактериализации семян зерновых культур» № а 20050228; Заявлен 10.03.2005; Опубл. 15.10.2007, Бюл. № 4 (57). - С. 112
8. Методы химических анализов почвы, применяемые в лаборатории массовых анализов, Ташкент, 2005.
9. Пружин М.К. Влияние фитогормонов на динамику ростовых процессов сои в условиях Курской области / М.К. Пружин // Соя и другие бобовые культуры. - Воронеж: ВГАУ, 2001. - С. 40-47.
10. Ефимова В.Н., Воробейкова Г.А., Патила А.Б. Азотное питание и продуктивность гороха и кормовых бобов при обработке семян комплексом бактериальных препаратов / Агрехимия. – 1996. - № 1 - С. 10-15.
11. Abdullayeva Guzalxan Vladimirovna (2022). OROL ATROFI NUKUS SHAHRIDA YASHOVCHI YOSHLARDA ARTERIAL BOSIMNING O‘ZGARISHI. Science and innovation, 1 (D3), 82-86. doi: 10.5281/zenodo.6659374.
12. Рамазонов Б.Р., Муталов К.А., Файзиев В.Б., Кораев С.Б. (2020). Морфогенетические характеристики и биологическая активность такырных и луговых почв республики каракалпакстан (на примере почв чимбайского района) Морфогенетические характеристики и биологическая активность такырных и луговых почв республики каракалпакстан (на примере почв чимбайского района) . Журнал критических обзоров , 7 (5), 243-249.

13. Файзиёв, В. Б., Кадырова, З. Н., Эшбоев, Ф., Жураева, У. М., & Вахабов, А. Х. (2014). ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ У ЕСТЕСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ-РЕЗЕРВАТОРОВ УВК МЕТОДОМ ИФА. Вестник Прикаспия, (2), 6-9.
14. Бахрамович, Ф.В., и Абдурасул, В. (2019). Изучение биологических свойств вируса х картофеля в обычных экологических условиях Узбекистана. Обзор европейской науки , 2 (1-2), 46-50.
15. Файзиёв, В. Б., Жавлиева, Д. Т., Жўраева, У. М., Носировна, Қ. З., & Абдурасул, В. (2020). КАРТОШКА Х ВИРУСИНИНГ БАЪЗИ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ. Биология ва экология электрон журнали, 4(2).
16. Asqarova, M. R., & Gafurjonova, X. (2022). EKOLOGIK TA'LIM TARBIYANI OLIV BORILISHI: SINGAPUR TAJRIBASI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 113-118.
17. Аскарова, М.Р., и Саидова, Д.Б. (2022). Янги о 'збекистонда янгича та'лим тизими ва янгича йондашувлар. Академические исследования в области педагогических наук , 3 (6), 675-678.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000